

Діагностика економічної безпеки підприємств в умовах бізнес-середовища

Предметом дослідження є теоретичні положення, методи та інструменти управління економічною безпекою будівельних підприємств в умовах бізнес-середовища.

Метою дослідження є розробка методичних та практичних рекомендацій щодо діагностики економічної безпеки підприємства в умовах бізнес-середовища.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ та комплексний підхід до використання методів діагностики для ідентифікації станів економічної безпеки бізнес-середовища

Результати роботи. В результаті написання статті було встановлено, що безпека будь-якого досліджуваного об'єкта свідчить, що він в змозі вирішити поставлені перед ним завдання, в тому числі пов'язаних із забезпеченням його сталого розвитку, а в разі виникнення будь-яких загроз або небезпек, а також кризових або ризикових ситуацій зможе захиститися і відновити свою працездатність. Використовуючи комплексний підхід до використання методів діагностики для ідентифікації станів економічної безпеки бізнес-середовища, оцінимо їх за такими критеріями: орієнтація на майбутнє; точність; продуктивність ресурсів; об'єктивність; корисність; своєчасність; надійність. В статті описано критерії оцінки методів проведення діагностики та методи комплексної оцінки що дає можливість оцінити стан діяльності підприємства. Досліджено стан бізнес-середовища з точки зору економічної безпеки підприємств із застосуванням часових рядів, що дасть можливість виявити ефективність певного періоду прогнозування як змінилась ситуація на підприємстві за минулий період і що нам очікувати у майбутньому. Подальший розвиток діагностики економічної безпеки підприємств неможливий без оцінювання певних критеріїв як: орієнтація на майбутнє; точність; продуктивність ресурсів; об'єктивність; корисність; своєчасність; надійність.

Галузь застосування результатів. Економіка підприємства, менеджмент, управління підприємством, стратегічне управління, економічна безпека.

Висновки. Розглянуто способи аналізу і систематизації загроз. Наведено класифікацію загроз за різними ознаками і описані взаємозв'язки в системі загроз безпеки. Нами удосконалено систему граничних значень варіації показників і запропоновано її спільне використання з побудовою графічною інтерпретацією індикативно-порогового методу і шкали пріоритетів для визначення ймовірності настання загроз в бізнес-середовищі. Введена кількісно-судинна оцінка якісних показників, необхідна для побудови графічної моделі. На основі проведених розрахунків побудована графічна інтерпретація на основі 4 угруповань фінансових індикаторів, яка в наочному вигляді відображає стан індикаторів в безпечній або критичній зоні і дає можливість визначити ймовірність настання загрози, значення якої коливається від 0,1 до 1. Подальший розвиток діагностики економічної безпеки підприємств неможливий без оцінювання певних критеріїв як: орієнтація на майбутнє; точність; продуктивність ресурсів; об'єктивність; корисність; своєчасність; надійність.

Ключові слова: економічна безпека, діагностика, продуктивність ресурсів, бізнес-середовище.

ГАВРИКОВ Д.А.

Діагностика економічної безпеки підприємств в умовах бізнес-середовища

Предметом дослідження являються теоретичні положення, методи та інструменти управління економічною безпекою будівельних підприємств в умовах бізнес-середовища.

Цілью дослідження являється розробка методичних та практичних рекомендацій по діагностиці економічної безпеки підприємства в умовах бізнес-середовища.

Методи дослідження. При написанні статті використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження економічних явищ та комплексний підхід до використання методів діагностики для ідентифікації станів економічної безпеки бізнес-середовища

диагностики для идентификации состояний экономической безопасности бизнес–среды

Результаты работы. В ходе написания статьи было установлено, что безопасность любого исследуемого объекта свидетельствует, что он в состоянии решить поставленные перед ним задачи, в том числе связанных с обеспечением его устойчивого развития, а в случае возникновения каких–либо угроз или опасностей, а также кризисных или рискованных ситуаций сможет защититься и восстановить свою работоспособность. Используя комплексный подход к использованию методов диагностики для идентификации состояний экономической безопасности бизнес–среды, оценим их по следующим критериям: ориентация на будущее точность; производительность ресурсов; объективность; полезность; своевременность; надежность. В статье описаны критерии оценки методов проведения диагностики и методы комплексной оценки что дает возможность оценить состояние предприятия. Исследовано состояние бизнес–среды с точки зрения экономической безопасности предприятий с применением временных рядов, что позволит выявить эффективность определенного периода прогнозирования как изменилась ситуация на предприятии за прошедший период и что нам ожидать в будущем. Дальнейшее развитие диагностики экономической безопасности предприятий невозможно без оценки определенных критериев как: ориентация на будущее точность; производительность ресурсов; объективность; полезность; своевременность; надежность.

Область применения результатов. Экономика предприятия, менеджмент, управление предприятием, стратегическое управление, экономическая безопасность.

Выводы. *Рассмотрены способы анализа и систематизации угроз. Приведена классификация угроз по различным признакам и описаны взаимосвязи в системе угроз безопасности. Нами усовершенствована система предельных значений вариации показателей и предложено ее совместное использование с построением графической интерпретацией индикативно–порогового метода и шкалы приоритетов для определения вероятности наступления угроз в бизнес–среде. Введена количественно–сосудистая оценка качественных показателей, необходимая для построения графической модели. На основе проведенных расчетов построена графическая интерпретация на основе 4 группировок финансовых индикаторов, которая в наглядном виде отображает состояние индикаторов в безопасной или критической зоне и дает возможность определить вероятность наступления угрозы, значение которой колеблется от 0,1 до 1. Дальнейшее развитие диагностики экономической безопасности предприятий невозможно без оценки определенных критериев как: ориентация на будущее точность; производительность ресурсов; объективность; полезность; своевременность; надежность.*

Ключевые слова: *экономическая безопасность, диагностика, производительность ресурсов, бизнес–среда.*

GAVRIKOV D.A.

Diagnosis of economic security of enterprises in the business environment

The subject of the research *is theoretical provisions, methods and tools of economic safety management of construction enterprises in the business environment.*

The aim of the study *is to develop methodological and practical recommendations for the diagnosis of economic security of the enterprise in a business environment.*

Research methods. *The article uses general scientific and special methods of research of economic phenomena and a complex approach to the use of diagnostic methods to identify the conditions of economic security of the business environment*

Results of the investigation. *As a result of the writing of the article it was found that the safety of any investigated object indicates that it is able to solve its tasks, including those related to ensuring its sustainable development, and in case of any threats or dangers, as well as crisis or risk situations will be able to protect themselves and restore their performance. Using a comprehensive approach to the use of diagnostic methods to identify the economic security conditions of the business environment, we*

evaluate them by the following criteria: future orientation; accuracy; resource productivity; objectivity; utility; timeliness; reliability. The article describes the criteria for evaluation of diagnostic methods and methods of complex assessment, which makes it possible to assess the state of activity of the enterprise. The business environment is investigated from the point of view of economic security of enterprises with the use of time series, which will enable us to reveal the effectiveness of a certain forecasting period, how the situation in the enterprise has changed in the past and what to expect in the future. Further development of diagnostics of economic security of enterprises is impossible without evaluation of certain criteria as: orientation towards the future; accuracy; resource productivity; objectivity; utility; timeliness; reliability.

Scope of the results. *Enterprise economics, management, enterprise management, strategic management, economic security.*

Conclusions. *The ways of analysis and systematization of threats are considered. The classification of threats according to different characteristics is given and the interrelations in the system of security threats are described. We have improved the system of limit values of variation of indicators and proposed its joint use with the construction of a graphical interpretation of the indicative–threshold method and the scale of priorities to determine the likelihood of occurrence of threats in the business environment. Quantitative–vascular evaluation of qualitative indicators necessary for graphical model construction is introduced. Based on the calculations, a graphical interpretation based on 4 groups of financial indicators was constructed, which clearly shows the status of indicators in a safe or critical zone and allows to determine the likelihood of a threat, the value of which ranges from 0.1 to 1. Further development of enterprise economic security diagnostics impossible without evaluating certain criteria as: future orientation; accuracy; resource productivity; objectivity; utility; timeliness; reliability.*

Keywords: *economic security, diagnostics, resource productivity, business environment.*

Постановка проблеми. Безпека будь-якої системи визначається надійністю функціонування всіх її складових, але найголовніше, слабких ланок. Тому необхідно чітко визначити стан складових елементів системи бізнес-середовища, функціонування і відтворення та виявити найбільш слабкі і вразливі з них. Сутність економічної безпеки реалізується в системі критеріїв та показників.

Критерій економічної безпеки – це оцінка стану економіки з точки зору найважливіших процесів, що відображають сутність економічної безпеки. Критеріальна оцінка безпеки включає в себе оцінки:

1) ресурсного потенціалу і можливостей його розвитку;

2) рівня ефективності використання ресурсів, капіталу і праці та їх порівняння з рівнем на найбільш розвинених і передових підприємствах галузі і народного господарства в цілому, а також відповідність рівню, при якому загрози зовнішнього і внутрішнього характеру зводяться до мінімуму;

3) конкурентоспроможності продукції, товарів і послуг підприємства;

4) цілісності економічного простору, суверенітету, незалежності і можливості протистояння зовнішнім загрозам;

5) соціальної стабільності і умов запобігання та вирішення соціальних конфліктів всередині організації.[2]

Система показників–індикаторів, що мають кількісне вираження, дозволяє завчасно сигналізувати про небезпеку і вживати заходів щодо її попередження.

Індикатор – це цифровий показник економічної або фінансової величини, особливо значущою для проведення економічної політики і оцінки її результатів. Цей показник може бути використаний для прогнозування економічної обстановки на ринку товарів і послуг та створення основи розвитку держави, регіону, галузі, підприємства або особи і зміцнення їх економічної безпеки. [5]

Економічний індикатор – це ключовий показник, що відображає тенденцію розвитку економіки.

Ідея індикативного аналізу полягає в тому, щоб виявити позитивні тенденції зміни показників, їх інтегрованості в забезпеченні економічного успіху, що і є головною вимогою в концепції механізму забезпечення економічної безпеки.

Перелік порогових індикаторів повинен включати в себе велику кількість кількісних показників, значно різняться між собою за методами розрахунку і змістом, але в той же час загальна кількість індикаторів має бути досить обме-

женим, здатним повно відобразити стан об'єкта економіки з позиції економічної безпеки.

Слід зазначити, що зміна або поповнення списку використовуваних індикаторів – це предмет спеціальних досліджень, але надмірно розширений список показників надмірно посилює вимоги до збалансованості і рівноваги, підсилює нестійкість.

Достовірність оцінки рівня економічної безпеки залежить від правильності визначення параметрів порогових значень, при цьому різноманітність індикаторів економічної безпеки за характером і змістом вимагає застосування безлічі методів їх розрахунку. Залежно від конкретної економічної ситуації і самі порогові індикатори, і методи їх розрахунку повинні змінюватися. Застосовуються наступні методичні підходи до розрахунку порогових індикаторів:

Кількісні параметри порогових індикаторів, особливо для дрібних суб'єктів економіки (підприємства, особистість) повинні визначатися стосовно до певного періоду часу і певного рівня розвитку. [3]

Відхилення прогнозних і фактичних значень індикаторів від порогових показують ступінь загроз економічній безпеці та порядок (черговість) їх усунення.

На основі прийнятих індикаторів розроблений індикативно-пороговий метод [1], суть якого полягає в наступному:

- 1) визначення показників індикаторів безпеки;
- 2) їх порівняння з граничними значеннями індикаторів;
- 3) аналіз отриманих результатів.

Як уже було відзначено вище, для економічної безпеки найбільш важливу роль грають не самі значення індикаторів, а їх порівняння з граничними значеннями, тобто з тими граничними величинами, не дотримання яких перешкоджає нормальному розвитку різних елементів відтворення і призводить до формування негативних тенденцій в економічній безпеці. Індикатори, за якими визначені порогові значення, являють собою систему показників економічної безпеки, дії якої можна умовно розділити на 2 етапи. [4]

1 етап – по співвідношенню або порівнянні порогових і фактичних значень індикаторів виявляються напрямки, в яких необхідно провести зміни (співвідношення порогового і фактичного значення розраховується як перше до другого, якщо бажано зниження показника, і друге до першого, якщо бажано підвищення показника).

2 етап – на основі проведених розрахунків фахівець виявляє і класифікує загрози, прогнозує наслідки їх впливу, дає рекомендації щодо профілактичних дій в області організації економічної безпеки або щодо усунення негативних наслідків.

Рівень економічної безпеки оцінюється в процесі аналізу, підведення підсумків і прогнозування розвитку суб'єкта економіки по кожній сфері економічної діяльності і станом економічного суб'єкта в цілому, зіставляючи параметри фактичного або прогнозного розвитку з граничними значеннями індикаторів, які характеризують досліджувану ситуацію. Якщо досліджувані показники виходять за рамки критичних порогових значень, значить, дана сфера економічного розвитку або весь суб'єкт знаходяться в зоні економічної небезпеки. Найбільш типова ситуація, коли частина досліджуваних параметрів знаходиться в безпечній зоні, а частина – в зоні ризику, тому, необхідно враховувати вагомість кожного показника і масштаби негативних наслідків по недотримання граничних значень. Для оцінки вагомості кожного порогового індикатора може бути використаний метод експертних оцінок, суть якого полягає в тому, щоб оцінити кожен параметр в залежності від його значимості за п'ятибальною або десятибальною шкалою.

Нами адаптовані і запропоновані до застосування визначення економічної безпеки господарюючого суб'єкта метод бальних оцінок, суть якого полягає в порівнянні бальних оцінок двох груп параметрів, значення яких:

- виходять за межі порогових значень;
- не виходять за межі порогових значень.

Загальне уявлення про безпеку формується на основі зіставленої сумарною бальною оцінкою цих груп. Введемо наступні умовні позначення: I_i – фактичне або прогнозне значення аналізованого індикатора; P_i – порогове значення аналізованого індикатора; B_i – бальна оцінка аналізованого індикатора. [2]

Якщо $I_i > P_i$ (для показників, у яких позитивною тенденцією є зростання значення) або $I_i < P_i$ (для показників, у яких позитивною тенденцією є зниження значення), то бальна оцінка цього показника (B_i) вноситься до реєстру позитивних значень, а потім всі внесені до реєстру значення підсумовуються:

$$\sum i(+)=\sum_{i=1}^n B_i \quad (1),$$

де n – число індикаторів, внесених в реєстр позитивних значень.

Якщо $I_i < P_i$ (для показників, у яких позитивною тенденцією є ріст значення) або $I_i > P_i$ (для показників, у яких позитивною тенденцією є зниження значення), то бальна оцінка цей показник (B_i) вноситься до реєстру позитивних значень, а потім всі внесені до реєстру значення підсумовуються:

$$\sum i(-) = \sum_{i=1}^k B_i \quad (2)$$

де k – число індикаторів, внесених в реєстр позитивних значень.

Розрахунок показника загальної економічної безпеки (economic safety – ES), відображається наступною формулою:

$$ES = \frac{\sum i(+)}{\sum i(-)} > 1 \quad (3)$$

Якщо $ES > 1$, то економічна безпека досягнута.

Також методика бальної оцінки знайшла своє відображення при формуванні наступної формули:

$$\sum_{i=1}^n \left(\frac{I_i - P_i}{P_i} * B_i \right) \geq 0 \quad (4)$$

де I – фактичне або прогнозне значення аналізованого індикатора; P_i – порогове значення аналізованого індикатора;

B – бальна оцінка аналізованого індикатора, n – кількість досліджуваних показників.

Формула (4) може застосовуватися як в разі, якщо індикаторами присвоєна оцінка значущості, визначена експертним шляхом (B_i), так і в тому випадку, якщо всі показники мають однаковий вплив ($B_i = 1$).

Крім методів бальної оцінки рівня економічної безпеки може бути використаний метод комплексної оцінки, заснований на застосуванні критерію Лапласа, розрахункова формула визначення якого в загальному вигляді виглядає наступним чином:

$$CE = \sum_{i=1}^L \frac{1}{LN_i} K_i \quad (5)$$

де L – число показників, що використовуються для рейтингової оцінки, N_i – нормативні вимоги для i -го коефіцієнта, K_i – i -й коефіцієнт, $1/LN_i$ – ваговий індекс i -го коефіцієнту.

Стан діяльності підприємства зі значенням комплексної оцінки менш 1 характеризується як незадовільний.

При оцінці економічної безпеки підприємства в умовах бізнес–середовища з метою забезпечення сталого розвитку необхідно розглянути індикатори безпеки за основними напрямками діяльності: виробничої, фінансово–грошової, соціальної.

Індикаторами оцінки економічної безпеки в сфері виробництва є: достатній для рентабельної роботи підприємства рівень завантаження потужностей, частка інноваційної продукції в усьому обсязі виробленої продукції, частка витрат на інновації, знос та вибуття основних фондів виробничого і невиробничого призначення, частка основної продукції на ринку профільної продукції, частка продукції зі стійким збутом;

У фінансово–грошовій сфері індикаторами можуть бути: розмір оборотних коштів, співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості, відношення грошових зобов'язань до виручки, частка у всіх витратах на виробництво витрат вимагають валютного заміщення витрат (наприклад, імпорту сировину або комплектуючі), ступінь залежності рентабельності від обмінного курсу гривні;

Для соціальної сфери виділяють наступні індикатори: співвідношення середнього рівня заробітної плати і прожиткового мінімуму, забезпечення працівників житлом, частку працівників із середньою і вищою освітою, середній розряд робітників. [2]

Індикатори визначення економічної безпеки можуть застосовуватися не тільки на вже існуючих підприємствах, які мають певні результати своєї діяльності, а й під час обговорення проекту створення підприємства або організації на вже наявному підприємстві нових видів діяльності. У цьому випадку на основі порогових значень індикаторів і мають вихідних даних (можливий обсяг інвестицій в основні та оборотні кошти і т.д.) визначається необхідний рівень інших показників (виручки, прибутку, чисельності персоналу та ін.). Після проведених розрахунків аналізуються отримані результати і можливість їх досягнення.

Для аналізу стану бізнес–середовища в перспективі з точки зору його економічної безпеки та сталого розвитку необхідно розгляд показників діяльності підприємства із застосуванням часових рядів.

Під тимчасовим рядом (динамічним ряд, ряд динаміки) в економіці мається на увазі послідовність спостережень деякої ознаки (випадкової величини) Y в послідовні моменти часу. Окремі

спостереження називаються рівнями ряду, які позначаються y_t ($t = 1, 2, \dots, n$), де n – число рівнів.[5]

У загальному вигляді при дослідженні економічних часових рядів y_t виділяють кілька складових:

$$y_t = u_t + v_t + c_t + \varepsilon_t \quad (t=1, 2, \dots, n) \quad (6),$$

де, u_t – тренд, повільно змінюється компонента, що описує чистий вплив довготривалих чинників, тобто тривалу тенденцію вимірювання ознаки;

v_t – сезонна компонента, що відображає повторюваність економічних процесів в протязом не дуже тривалого періоду;

c_t – циклічна компонента, що відображає повторюваність економічних процесів протязом тривалих періодів;

ε_t – випадкова компонента, що відображає вплив не піддаються обліку і реєстрації випадкових факторів.

Слід зазначити, що на відміну від J_t , інші складові є закономірними і не випадковими.

Слід відмітити, що на відміну від ε_t , інші складові є закономірними і не випадковими.

Можна виділити наступні основні етапи аналізу часових рядів:

- графічне представлення і опис поведінки часового ряду;
- виділення і видалення закономірних (невипадкових) складових часового ряду;
- згладжування і фільтрація з метою видалення низько- і високочастотних складових часового ряду;
- дослідження випадкової складової часового ряду, побудова і перевірка адекватності математичної моделі і її опис;
- прогнозування розвитку досліджуваного процесу на основі наявного часового ряду;
- дослідження взаємозв'язку між різними часовими рядами.

Треба мати на увазі, що прогноз досліджуваного процесу на основі екстраполяції часових рядів може виявитися ефективним в рамках короткострокового або середньострокового періоду прогнозування, але це дає можливість зрозуміти, як змінилася ситуація на підприємстві за минулий період і чого нам варто очікувати в майбутньому.

Найбільш поширеними методами аналізу часових рядів є:

Побудова стаціонарних часових рядів і їх характеристика, автокореляція стаціонарних часових рядів. Для вирішення цього завдання необхідно визначити для часового ряду середнє значення, середньоквадратичне відхилення, коефіцієнт ав-

токореляції і приватний коефіцієнт кореляції першого порядку.

Аналітичне вирівнювання (згладжування) часового ряду з виділенням не випадкових величин. Для вирішення цього завдання необхідно вибрати вид використовуваної функції (лінійну, поліноміальну, експонентну або логістичну) із застосуванням методу найменших квадратів (для лінійної і поліноміальної функції) або методу ковзної середньої (для експоненційної або логістичної функції).

$$\text{Лінійна } f(t) = b_0 + b_1 * t \quad (7)$$

$$\text{Поліноміальна } f(t) = b_0 + b_1 * t + b_2 * t^2 + \dots + b_n * t^n \quad (8)$$

$$\text{Експоненціальна } f(t) = e^{b_0 + b_1 * t} \quad (9)$$

$$\text{Логістична } f(t) = \frac{a}{1 + b e^{-ct}} \quad (10)$$

3. Прогнозування на основі часових рядів із застосуванням точкового і інтегрального прогнозу залежної змінної Y , тобто визначення точкових та інтегральних оцінок Y , отриманих від парної і множинної регресії для значень, що пояснюють змінні X , розташовані поза межами обстеженого діапазону значень X . Слід зазначити, що часовий ряд розглядається як регресійна модель досліджуваного ознаки по змінній «час».

Теорія часових рядів також знайшла своє відображення в інтегральному показнику економічної безпеки, який дозволяє оцінити рівень економічної безпеки підприємства в динаміці:

$$PB = \sum_{i=1}^M \left(q_i * \left(\frac{I_{it+1}}{I_{it}} \right) \right) > 1 \quad (11),$$

де q_1 – показник контролю включення в модель параметрів ЕБП, приймається рівним 1 при наявності показника, 0 при його відсутності; M – кількість нормативних показників; I_{it+1} , I_{it} – індекс показників економічної безпеки, що розглядаються в динаміці, відповідно періоду часу t і $t+1$. Інтервал часу t і $t+1$ характеризує крок переоцінки рівня ЕБП. [5]

Висновки

Розглянуто способи аналізу і систематизації загроз. Наведено класифікацію загроз за різними ознаками і описані взаємозв'язки в системі загроз безпеки. Нами удосконалено систему граничних значень варіації показників і запропоновано її спільне використання з побудовою графічної інтерпретацією індикативно-порогового мето-

ду і шкали пріоритетів для визначення ймовірності настання загроз в бізнес-середовищі. Введена кількісних-судинна оцінка якісних показників, необхідна для побудови графічної моделі. На основі проведених розрахунків побудована графічна інтерпретація на основі 4 угруповань фінансових індикаторів, яка в наочному вигляді відображає стан індикаторів в безпечної або критичній зоні і дає можливість визначити ймовірність настання загрози, значення якої коливається від 0,1 до 1.

Список використаних джерел

1. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) / О.І. Барановський. – К.: Національний торговельно-економічний університет, 2004. – 759 с.
2. Бехтер Л.А. Вдосконалення управління економічною безпекою підприємств в умовах інвестиційної та фінансової нестабільності / Л.А. Бехтер // Управління фінансово-економічною безпекою : колект. монографія ; за ред. А.В. Череп. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2011. – С. 236–240.
3. Васильців Т.Г. Економічна безпека підприємництва України: стратегія та механізми зміцнення : монографія / Т.Г. Васильців. – Львів : Арал, 2008. – 384 с.
4. Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства : автореф. дис. на здобуття наук. ступ. канд. екон. наук: спец. 08.06.01 : «Економіка, організація і управління підприємствами» / К.С. Горячева. – К.: НАУ, 2006. – 17 с.
5. Дубецька С.П. Економічна безпека підприємств України / С.П. Дубецька // Недержавна система безпеки підприємства як суб'єкт національної безпеки України: наук.-практ. конф., Київ, 16–17 трав. 2001р. : матер. – К.: Видавництво Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менеджменту і бізнесу, 2003. – С. 146–172.

References

1. Baranovsky O. Financial security in Ukraine (valuation methodology and assurance mechanisms)

/ O. Baranovsky. – K.: National Trade and Economic University, 2004. – 759 p.

2. Behter L. Improving management of economic security of enterprises in the conditions of investment and financial instability / L. Behter // Financial and Economic Security Management: A Collection. monograph; in a row. A. Skull. – Zaporizhzhya: Zaporizhzhya National University, 2011. – P. 236–240.

3. Vasylytsev T. Economic Security of Ukrainian Entrepreneurship: Strategy and Mechanisms of Strengthening: Monograph / T. Basil. – Lviv: Aral, 2008. – 384 p.

4. Goryacheva K. The mechanism of management of the financial security of the enterprise: abstract. diss. for the sciences. stupa. Cand. econom. Sciences: Special. 08.06.01: «Economics, organization and management of enterprises» / K. Goryacheva. – K.: NAU, 2006. – 17 p.

5. Dubetska S. Economic Security of Ukrainian Enterprises / S. Dubetska // Non-state security system of the enterprise as a subject of national security of Ukraine: scientific-practical. conf., Kyiv, May 16–17. 2001 : mater. – K.: Publishing House of the European University of Finance, Information Systems, Management and Business, 2003. – P. 146–172.

Дані про автора

Гавріков Денис Олександрович,

аспірант кафедри менеджменту в будівництві Київського національного університету будівництва і архітектури

Данные об авторе

Гавриков Денис Александрович,

аспірант кафедри менеджмента в строительстве Киевского национального университета строительства и архитектуры

Data about the author

Denis Gavrikov,

Postgraduate student in the department of management in construction Kyiv National University of Construction and Architecture